

4. Zbytky ta vtraty enerhetychnoho sektora Ukrainy vnaslidok povnomasshtabnoho vtorhnennya Rosiya perevyshchyla \$56 mlrd – otsinka KSE Institute stanom na traven' 2024 roku // Kyivs'ka shkola ekonomiky. – 10.06.2024 – URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-ta-vtrati-energetichnogo-sektoru-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabno-go-vtorgnennya-rosiyi-perevishhili-56-mlrd-otsinka-kse-institute-standom-na-traven-2024-roku/>.

5. Postanova KMU №632 vid 31.05.2024. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-cherwnia-2019-r-t310524>.

6. NKREKP pidhotuvala vidpovidi na zapytannya za temoyu mozhlivoho perehlyadu taryfiv na tsentralizovane vodopostachannya ta tsentralizovane vodovidvedennya (TSV) // Natsional'na komisiya, shcho peredbachaye derzhavne rehulyuvannya u sferi enerhetyky ta komunal'nykh posluh (nerc.gov.ua). – URL: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-pidgotuvala-vidpovidi-na-zapytannya-po-temi-mozhlivogo-perehlyadu-taryfiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-cv>.

7. Taryfy na vodopostachannya ta vodovidvedennya vid 01.08.2024 // NKREKP/ – URL: https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_Voda/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved__01.08.2024.pdf.

8. Postanova NKREKP №822-26/23 vid 03.07.2023 – URL: <https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/64a/28a/f40/64a28af409324818031905.pdf>.

9. Zbytky haluzi vodopostachannya cherez viynu syahuly \$11 mil'yardiv // Ukrvodokanalekologiya (ukrin-

form.ua). – 03.04.2024r. – URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3848056-zbitki-galuzi-vodopostacanna-cerez-viynu-sagnuli-11-mil-lardiv-ukrvodokanalekologija.html>.

10. Vahova struktura dlya rozrakhunku ISTS // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.

11. Na skil'ky mozhut' pidnyaty taryfy na vodu u 2024 rotsi – ekspert Dmytro Novyts'kyi // NV. – URL: <https://biz.nv.ua/ukr/economics/na-skilki-mozhut-pidnyati-taryfi-na-vodu-v-2024-ekspert-dmitro-novickiy-50372643.html>.

12. Vartist' elektroenerhiyi dlya naselennya u 2025 rotsi – Popenko nazvav sumu // Novyny.live (novyny.live) – URL: <https://videos.novyny.live/finance/vartist-elektroenergiyi-dlia-naselennia-zroste-skilki-dovedetsia-platiti-203696.html>.

13. Inflyatsiynnyy zvit // NBU. – lypen' 2024 r. – URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-Q3.pdf?v=9.

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

к. е. н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 330.322

КРАСНОЖОН С. В.
ПІДДУБНИЙ В. А.

Оптимізація розвитку людського капіталу як фактор активізації індивідуального інвестування

Предмет дослідження – проблеми та шляхи оптимізації розвитку людського капіталу з метою підвищення інвестиційної активності індивідуального інвестування.

Мета статті – проаналізувати поточні проблеми інноваційно-інвестиційних інструментів розвитку людського капіталу та визначити можливості їх оптимізації для стимулювання інвестиційної активності індивідуальних інвесторів щодо економічного зростання країни.

Методологія проведення роботи – проведення огляду наукової літератури та документів, що стосуються розвитку людського капіталу, інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів та аналіз конкретних випадків державної оптимізації фінансування у людський капітал і підтримка їх на високому рівні.

Результати роботи – виявлено поточні проблеми та можливості розвитку людського капіталу для стимулювання інвестицій та підтримки їх на високому рівні є стратегічно необхідною умовою входження України в число розвинутих країн економічного зростання.

Висновки – інвестиції держави у людський розвиток та формування людського капіталу мають збільшуватись. Необхідно заохочувати та підтримувати бажання персоналу здобувати вищу освіту, створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони здоров'я.

Ключові слова: оптимізація, людський капітал, інвестиції, нагромадження, індивідуальні інвестори, економічний розвиток.

KRASNOZHON S. V.
PIDDUBNIY V. A

Optimization of human capital development as a factor of activation of individual investment

The subject of the study – problems and ways to optimize the development of human capital in order to increase the investment activity of individual investment.

Purpose of the article – to analyze the current problems of innovation and investment tools for human capital development and identify opportunities for their optimization to stimulate the investment activity of individual investors in the country's economic growth.

Methodology – reviewing scientific literature and documents related to human capital development, investment activities of individual investors, and analyzing specific cases of state optimization of human capital investments and maintaining them at a high level.

Results – the current problems and opportunities for human capital development to stimulate investment and maintain it at a high level are identified as a strategically necessary condition for Ukraine to become a developed country with economic growth.

Conclusions – government investment in human development and human capital formation should increase. It is necessary to encourage and support the desire of staff to pursue higher education, to create conditions for improving their cultural level and health care.

Keywords: optimization, human capital, investment, accumulation, individual investors, economic development.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток української економіки змушує перейти на інноваційно–інвестиційний шлях її розвитку. Найбільш перспективним напрямом інвестування коштів підприємства є інвестиції у людський капітал, це безпосередньо пов'язано з розвитком людського капіталу, тобто основних характеристик, що визначають його як основний ресурс підприємства, адже саме це дозволяє отримати найбільший за розміром та довготривалий за часом соціально–економічний ефект. В Україні спостерігаються тенденції зростання обсягів інвестицій у людський капітал, які безпосередньо пов'язані з економічною і соціальною сторонами виробництва для досягнення поставлених цілей. Адже утвердження України як держави, в якій найвищою цінністю визначається людина, проблема інвестування у розвиток людини є досить актуальною, що зумовило вибір напряму дослідження в науковому та

практичному аспектах. В основному людський капітал, розглядається як об'єкт інвестування, в той час недостатня увага приділяється людському капіталу як суб'єкту цього процесу. Тому виникає потреба подальшого дослідження питання сутності інвестицій в людський капітал та їх відмінності від інших видів капіталу та дослідження ефективності інвестицій у людський капітал.

Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що інвестування у людський капітал навіть у незначних обсягах дозволяє отримати набагато більшу економічну віддачу у довгостроковій перспективі, ніж значні вкладення коштів у технічний розвиток підприємства. Інвестиції в людський капітал розглядаються як дуже важливе джерело економічного росту, більш важливе, ніж інвестиції у фізичний капітал.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує дискусія про те, наскільки припустимо інвес–

тиції в людський капітал порівнювати зі звичайними інвестиціями. Одні дослідники розуміють під ними витрати коштів, спрямованих на підвищення його результативності, інші — будь-які дії або заходи, спрямовані на поліпшення характеристик людського капіталу. Це підтверджує те, що серед учених–економістів нема єдиної думки щодо трактувань цього поняття.[3,5] На наш погляд, інвестиції в людський капітал — це всі цілеспрямовані вкладення в розвиток трудових ресурсів, що сприяє вдосконаленню інтелектуального та професійного росту індивіда, зростанню національного доходу (або доходу підприємства) та потребують суттєвих затрат. До таких інвестицій можна віднести витрати на одержання освіти, підвищення кваліфікації, збереження та зміцнення здоров'я, народження і виховання дітей, вдосконалення комунікативних здібностей.

Виклад основного матеріалу. Особливості інвестицій в людський капітал, що відрізняють їх від інших видів інвестицій:

- віддача від інвестицій в людський капітал безпосередньо залежить від терміну життя його носія (від тривалості працездатного періоду). Чим раніше робляться вкладення в людини, тим швидше вони починають давати віддачу;

- людський капітал не тільки схильний до фізичного і морального зносу, але і здатний накопичуватися і множитися;

- у міру нагромадження людського капіталу його прибутковість підвищується до певної межі, обмеженої верхньою межею активної трудової діяльності (активного працездатного віку), а потім різко знижується;

- не всякі інвестиції в людину можна вважати вкладенням в людський капітал. Наприклад, витрати, пов'язані з кримінальною діяльністю, не є інвестиціями в людський капітал, оскільки суспільно нецільні і шкідливі для суспільства. характер і види вкладень в людину обумовлені історичними, національними, культурними особливостями і традиціями;

- у порівнянні з інвестиціями в інші різні форми капіталу інвестиції в людський капітал є найбільш вигідними як з точки зору окремої людини, так і з точки зору всього суспільства [1].

Необхідно зазначити, що на рівень розвитку людського капіталу значний вплив має зацікавленість держави у його збільшенні шляхом фінансування з Державного бюджету освіти, охорони здоров'я і духовного та фізичного розвитку на-

селення. У розвинених країнах світу держава бере на себе все більшу частку витрат на людський розвиток. Це обумовлено надзвичайно важливим стратегічним значенням таких інвестицій і тим, що вони мають значний позитивний зовнішній ефект для соціального та інноваційного розвитку. Збільшення інвестицій у людський капітал і підтримка їх на високому рівні є стратегічно необхідною умовою входження України в число розвинутих країн. Найбільш вагомою формою інвестицій є освіта, від якої досягається найбільша ефективність. За дослідженнями науковців, 40% ефективності забезпечується іншими факторами (природними здібностями та хистом людини, її поведінкою, соціальним походженням). Такий відчутний вплив примусив науковців звернути особливу увагу щодо ефективності інвестицій в освіту. У більшості випадків економічна ефективність порівнюється із заробітною платою та кваліфікацією працівника [2]. Інвестиції сприяють формуванню висококваліфікованих працівників та завдяки їх використанню забезпечують більш високі темпи економічного розвитку країни. Підвищення асигнувань на освіту на 1% призводить до збільшення ВВП країни на 0,35%. Підвищення рівня освіти забезпечує підвищення ефективності праці працівника або завдяки зростанню продуктивності праці, або через отримання знань, які роблять його здатним здійснювати таку трудову діяльність, результати якої представляють велику цінність.

Однак освіта — далеко не єдина детермінанта заробітків. Мотивація, виробничий досвід, рівень здібностей, соціальне походження, стан здоров'я — все це так чи інакше відображається на величині заробітку. Тому приписування освіти всієї різниці в заробітках між групами з різним рівнем підготовки призводить до завищення дійсного економічного ефекту навчання. Окрім освіти, на ефективне використання людської праці впливає збереження здоров'я людини. Тому другим значущим вкладенням у людину є інвестиції в охорону здоров'я, які здатні позитивно вплинути на стан здоров'я індивіда. Здоров'я має споживчу вартість, оскільки не може бути предметом купівлі–продажу. Але його стан можна значно покращити, інвестуючи кошти в охорону здоров'я. Отже, інвестиції у розвиток охорони здоров'я здатні забезпечити інвестору вигоду у вигляді самого здоров'я, ефективного використання людського потенціалу та підвищують можливість отриман-

ня додаткових доходів, адже міцне здоров'я стає важливою умовою здобуття освіти, знань та навичок. Третя група витрат являє собою витрати на мобільність. Мобільність як актив людського капіталу на особистісному рівні характеризується здатністю індивіда якісно вдосконалюватись і швидко адаптуватись до нових умов життєдіяльності, спроможністю до цілеспрямованої зміни свого соціального статусу, професійної належності, сфери зайнятості, виду трудової діяльності, робочого місця, території проживання на інші. Мобільність допомагає ефективно використовувати нагромаджений людський капітал. Але необхідна певна інформація щодо найкращого використання людського капіталу на ринку праці. Тому вкладення у пошук економічно значимої інформації про ціни та доходи є важливими короткостроковими інвестиціями у людський капітал[4].

Несприятливі умови інвестування в освіту в Україні спричинені відсутністю узгодження розвитку освітніх послуг з реальним попитом на ринку праці, проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів призводить до того, що десятки тисяч молодих українських фахівців з вищою освітою кожен рік відїжджають за межі держави. Основна суперечність у сфері інноваційного розвитку полягає в тому, що, з одного боку, є досить високий інноваційний потенціал, а з іншого — така структура економіки і механізми господарювання, які цей потенціал просто не сприймають. Отже, населення інвестує в освіту величезні кошти. Але ці кошти часто виявляються неефективними.

Висновки

Інвестиції у формування та розвиток людського капіталу мають високий рівень віддачі у порівнянні з фізичним капіталом, але й високий ступінь ризику та невизначеності, який набагато більше, ніж для фізичного капіталу. Людський капітал не тільки схильний до фізичного та морального зношування, але й здатний накопичуватися в процесі свого використання, що потребує великих матеріальних та інших витрат від суб'єктів інвестування. Поки що держава є основним інвестором у людський розвиток. Тому необхідно створити умови для збільшення інвестицій підприємствами. Це можливо здійснити на основі суттєвого зростання доходів населення, підвищення рівня ефективності підприємств та впровадження на них сучасного кадрового менеджменту, спрямованого на розвиток

персоналу. Разом з тим інвестиції держави у людський розвиток та формування людського капіталу мають збільшуватись. Необхідно заохочувати та підтримувати бажання персоналу здобувати вищу освіту, створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Кобилянко Т.В. Інвестиції в людський капітал: основні особливості, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Т.В. Кобилянко, Н.В. Кошулаб // Рідна Україна, 2012. — Режим доступу: <http://worldukraine.abwo.biz/?p=1746>
2. Кошулько О.П. Удосконалення системи управління людським капіталом на підприємствах засобами впровадження сучасних організаційно-економічних механізмів // Економіка. Фінанси. Право. — 2009. — №3. — С. 7—11.
3. Левчук О.В. Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки [Електронний ресурс] / О.В. Левчук // Ефективна економіка, 2013. — Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712>
4. Сардак С.Е. Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — №22. — С. 9—11.
5. Чечель О.М. Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу // Економіка та держава. — 2010. — №3. — С. 86—88.

References:

1. Kobylianko, T.V. (2012), «Investment in human capital: the basic features, problems and prospects», *Ridna Ukraina*, [Online], available at: <http://worldukraine.abwo.biz/?p=1746> (Accessed 24 Apr 2014).
2. Koshulko O.P. Improvement of the human capital management system at enterprises by means of implementation of modern organizational and economic mechanisms // *Ekonomika. Finance. Law.* — 2009. — No. 3. — P. 7—11.
3. Levchuk, O.V. (2013), «Investment in human capital as a determining factor in the development of a modern economy», *Efektivna ekonomika*, [Online], available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712>
4. www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1712 (Accessed 13 May 2014).
5. Sardak S.E. Perspective forms of investing in human potential at domestic enterprises // *Investments: practice and experience.* — 2009. — №22. — P. 9—11.
6. Chechel O.M. Investing in human development as a priority direction of human capital formation // *Ekonomika i derzhava.* — 2010. — №3. — P. 86—88.

Дані про авторів**Красножон Світлана Володимирівна,**

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д. т. н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно–економічного університету

e-mail: profpod@ukr.net

Data about the authors**Svitlana Krasnozhon,**

Candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: svelte@ukr.net

Volodymyr Piddubniy,

Doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ukr.net

УДК: 336.71:330.322.1(477)

КОНОНЧУК О. В.

Оцінювання фінансових ресурсів домогосподарств України: доходи, витрати, інструменти інвестування

Предмет дослідження – фінансові ресурси домогосподарств України у розрізі їх доходів, витрат та інструментів інвестування в умовах економічної нестабільності та воєнного стану.

Метою статті є оцінка сучасного стану банківських послуг управління інвестиційними ресурсами домогосподарств та запропонувати підходи до їх удосконалення в умовах фінансової невизначеності.

Методологія проведення роботи – використано системний підхід, статистичний аналіз структури витрат і доходів домогосподарств, методи порівняння та узагальнення для визначення основних обмежень у використанні інвестиційних послуг. Проведено аналіз структури депозитного портфеля, а також вивчення динаміки обсягів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб.

Результати роботи – встановлено, що витрати на базові потреби значно обмежують інвестиційний потенціал домогосподарств, а структура доходів, зокрема низька частка доходів від заощаджень та інвестицій, підтверджує обмежені можливості для накопичення капіталу. Аналіз депозитного портфеля показав низьку частку довгострокових вкладів, що свідчить про стриману інвестиційну активність та недовіру до банківської системи. Виявлено зростаючий інтерес домогосподарств до ОВДП як до більш стабільного інвестиційного інструменту.

Висновки – адаптація банківських послуг до потреб домогосподарств потребує розширення асортименту інвестиційних продуктів, впровадження освітніх ініціатив для підвищення фінансової грамотності та розвитку інноваційних цифрових платформ для управління інвестиціями. Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню довіри до банківської системи та стимулюватимуть інвестиційну активність населення.

Ключові слова: банківські послуги, управління інвестиційними ресурсами, домогосподарства України, депозитні продукти, облігації внутрішньої державної позики, інвестиційна активність, економічна нестабільність, воєнний стан.

KONONCHUK O. V.

Evaluation of financial resources of households of Ukraine: income, costs, investment tools

Subject of the research – financial resources of Ukrainian households in terms of their incomes, expenses and investment tools in conditions of economic instability and martial law.

The aim of the article is to assess the current state of banking services for managing investment resources of households and to propose approaches for their improvement under conditions of financial uncertainty.